

Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica em Saúde

Centre for Innovation and
Technology Assessment
in Health

Manual de instruções TREMSSEN (Precise tremor sensing
technology)

Sumário

TREMSSEN	3
Instruções para o uso correto do TREMSSEN:	4
Problemas e possíveis soluções:	10
ADVERTÊNCIAS.....	11

TREMSSEN

TREMSSEN é um sistema que contém sensores inerciais, eletromiográficos, um marcador de eventos, um pulso externo para sincronização de dispositivos externos, e uma interface gráfica para aquisição e visualização de sinais.

Instruções para o uso correto do TREMSEN:

- 1) Deve-se instalar o software para aquisição e visualização dos sinais.
- 2) Após instalado, antes de iniciar o software, é necessário conectar o dispositivo ao computador por meio do cabo USB.
- 3) Antes de iniciar a coleta de dados, verifique as configurações na aba Data Acquisition.

- 4) É possível alterar o tipo de coleta *Continuous* ou *Time constrained*.

Continuous: a coleta é realizada de modo contínuo e é finalizada apenas quando o usuário encerra (Stop) a coleta.

Time constrained: a coleta é realizada no período determinado pelo usuário. Esse tempo pode ser configurado em Acquisition time (s). O tempo é dado em segundos.

No exemplo acima Acquisition time está configurado em 60 (tempo padrão), isso implica que a coleta terá duração de 60 segundos, finalizando automaticamente.

- 5) É possível alterar a escala dos sensores inerciais. Cada sensor possui escala ajustável. Escala padrão: Acelerômetro = $\pm 4g$, Giroscópio = $\pm 500^\circ/s$ e Magnetômetro = ± 2 gauss).

Após ajustes da configuração dos parâmetros inicia-se a coleta de dados:

- 6) Posicione os sensores no local desejado e certifique-se que ambos estão posicionados na direção e sentido corretos indicados em cada sensor.
- 7) A interface do software permite a visualização dos dados dos sensores inerciais nos três eixos (vermelho eixo X, verde eixo Y e branco eixo Z). As primeiras quatro colunas representam os sensores inerciais, sendo que cada coluna contém as informações do giroscópio, acelerômetro e magnetômetro, respectivamente, de cada sensor. Os dados dos sensores eletromiográficos são mostrados na primeira e segunda linha da quinta coluna e o pulso do marcador (botão) na terceira linha da quinta coluna.

- 8) Antes do início da coleta, deve-se escolher a pasta na qual os dados serão salvos clicando sobre *Path*.

9) O arquivo deve ser nomeado no menu *Filename*.

10) Para início da coleta, pressione *Start* (o LED verde no dispositivo acenderá, indicando a aquisição de dados).

11) Para finalizar a coleta, pressione *Stop*.

12) Para salvar os dados da coleta, pressione *Save*.

13) Caso haja necessidade de indicar alguma ocorrência durante a coleta de dados, pressione o botão conectado ao dispositivo (um pulso será mostrado na interface e o LED vermelho acenderá no dispositivo).

14) Dois arquivos são gerados (extensões: .edf e .txt). No arquivo .txt, a primeira linha indica a data e a hora em que a coleta foi realizada. As colunas informam o tempo da coleta, informações dos três eixos de cada sensor inercial (o dispositivo permite até quatro sensores inerciais), informações dos sensores eletromiográficos (quando utilizados), o pulso do marcador (botão) e o pulso de um disposto externo (quando utilizado).

Problemas e possíveis soluções:

- 1) Caso tente iniciar (Start) uma coleta sem finalizar (Stop) a atual, aparecerá a seguinte mensagem:

Basta finalizar (Stop) essa coleta e iniciar (Start) a seguinte.

- 2) Caso o dispositivo não esteja fazendo a aquisição dos dados (inha vermelha constante nos dois primeiros canais) ou interrompa a coleta, finalize o software e desconecte o dispositivo do computador. Posteriormente, conecte novamente o dispositivo e abra o software.
- 3) Caso pressione o botão e o pulso não apareça na interface, conecte e desconecte o botão. Se estiver durante uma coleta, é necessário que finalize (Stop) primeiramente a coleta para reconectar o botão.

ADVERTÊNCIAS

- 1) Cuidado ao manusear o dispositivo. NUNCA realize movimentos bruscos (puxar ou esticar os cabos/conexões) principalmente em locais em que há conexões. Estes locais são sensíveis e podem provocar falhas no dispositivo quando utilizados incorretamente.
- 2) Ao posicionar os sensores certifique-se, SEMPRE, que estão firmes, principalmente onde há conexões. Garanta que não haverá movimentos nestes locais (Dica: depois de posicionar os sensores, utilize uma fita entre a base do sensor e o início do cabo para que não haja movimentações).
- 3) Evite deixar os cabos livres.
- 4) Antes de desconectar o dispositivo do computador finalize o software.